

УДК 343.8+34.096

Ткач Юрий Дмитриевич –

*кандидат юридических наук
старший преподаватель кафедры гражданского и уголовного права и процесса
Юридического факультета
Черноморского национального университета имени Петра Могилы*

Yury D. Tkach –

*candidate of juridical sciences,
senior teacher of the department of civil and criminal law and criminal law
and procedure of the Law Faculty
Black Sea National university named after Petro Mohyla
(10 68 Desantnikov Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)*

Томченко София Олеговна –

*магистр специальности 081 Право
юридического факультета
Черноморского национального университета имени Петра Могилы*

Sofia O. Tomchenko –

*master specialty 081 Law of Law Faculty
Black Sea National university named after Petro Mohyla
(10 68 Desantnikov Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)*

Иновационная природа и перспектива развития криминально-исполнительного права в исправительно-трудовое судопроизводство

Викладено юридичну природу як процедурної (антиделіктної, правової) юридичної науки і найменування Виправно-трудового судочинства та Виконавчого судочинства України, а рівно будь-якої іншої держави світу. Ці юридичні науки мають замінити існуючі відповідно Кримінально-виконавче право та всі інші виконавчі процедури за всіма іншими видами судочинства : конституційного, адміністративного, трудового, де-факто майново-договірного (цивільного) і де-юре майново-договірного (арбітражного, господарського, економічного).

Ключові слова: *процедурна (антиделіктна, правова) юридична наука; Виправно-трудове судочинство; Кодекс виправно-трудового судочинства; Виконавче судочинство; Кодекс виконавчого судочинства.*

Изложена иновационная юридическая природа как процедурной (антиделиктной, правовой) юридической науки и наименование Исправительно-трудового судопроизводства и Исполнительного судопроизводства Украины, а равно любого иного государства мир. Эти юридические науки должны заменить существующие соответственно Криминально-исполнительное право и все иные исполнительные процедуры по всем другим видам судопроизводства : конституционному, административному, трудовому, де-факто имущественно-договорному (гражданскому) и де-юре имущественно-договорному (арбитражному, хозяйственному, экономическому).

Ключевые слова: *процедурная (антиделиктная, правовая) юридическая наука; Исправительно-трудовое судопроизводство; Кодекс исправительно-трудового судопроизводства; Исполнительное судопроизводство; Кодекс исполнительного судопроизводства.*

Yu.D. Tkach, S.O. Tomchenko Innovative Nature and Prospects for the Development of Criminal Enforcement Law in Correctional Labor Proceedings

The juridical nature of procedural (antidelictal, legal) juridical science and the name of Correctional Labor Proceedings and Executive Judicial Proceedings of Ukraine, as well as any other country in the world outlined. These juridical sciences should replace the existing Criminal Enforcement Law and all other enforcement procedures for all other types of proceedings: constitutional, administrative, labor, de-facto property-contractual (civil) and de-jure property-contractual (arbitration, economic, economic).

It is emphasized, that the innovative classification of juridical sciences in the context of their basic main hypergroup tasks and additionally law-making, law enforcement and antidelictal activities presupposes the presence or appearance in the future of a number of enforcement proceedings. All these enforcement proceedings, in fact, are part of the relevant existing or future procedural codes in the context of overcoming the relevant types of offenses : the criminal offenses - the Code of Anticriminal Proceedings of Ukraine, an administrative offenses - the Code of Administrative Proceedings of Ukraine, the disciplinary offenses - the Code of Labor Proceedings of Ukraine, the de-facto property-contractual offenses - the Code of De-facto property-contractual Proceedings of Ukraine, the de-jure property-contractual offenses - the Code of De-jure property-contractual Proceedings of Ukraine.

In fact, these circumstances necessitate a radical reform of Criminal Enforcement Law and Code into procedural (anti-tort, legal) jurisprudence «Correctional Labor Proceedings» and the Code of Correctional Labor Procedure, and all existing other named enforcement proceedings in procedural (antidelictal, legal) juridical science «Executive Judicial Proceedings» and the Code of Executive Judicial Proceedings, which determine the innovative juridical nature and fundamentally new principles of these juridical sciences and their scientific result - the relevant Codes.

Keywords: *procedural (antidelictal, legal) juridical science; Correctional Labor Proceedings; Code of Correctional Labor Proceedings; Executive Judicial Proceedings; Code of Executive Judicial Proceedings.*

Постановка проблеми. Трудно представить перспективы становления правового государства в контексте требований ст. 1 Конституции Украины [11] и Национальной программы правового образования населения [13] без разработки и практического применения инновационной классификации юридических наук, на основе которой может быть наиболее полно определена юридическая природа и перспектива развития существующего Криминально-исполнительного права Украины¹ в Исправительно-трудовое судопроизводство Украины (здесь и далее имеется виду Украины, а равно любого иного государства мира), а всех существующих исполнительных производств по всем иным

¹ В данном случае в силу школьной филологической компетентности, предусматривающей сохранять звучание иностранных слов, следует говорить в традиционном аспекте именно о Криминально-исполнительном праве, а равно о Криминальном и Криминальном процессуальном праве и соответствующих кодексах, а не об Уголовно-исполнительном, Уголовном и Уголовном процессуальном праве или кодексе. Ведь украинское слово «кримінальний» происходит от англ. слова criminal, а не от русск. уголовный, этимология которого уводит к древнерусскому слову голова, убитый [17].

видам судопроизводства: конституционного, административного, трудового, де-факто имущественно-договорного (гражданского) и де-юре имущественно-договорного (арбитражного, хозяйственного, экономического), – в перспективное Исполнительное судопроизводство Украины с появлением соответственно Кодекса исправительно-трудового судопроизводства Украины и Кодекса исполнительного судопроизводства Украины.

Анализ последних исследований и публикаций. Наиболее совершенный вариант собственно такой классификации юридических наук на основе детального анализа более 100 существующих классификаций юридических наук [19, с. 224-484 и др.] предложили и целенаправленно конструктивно развивали Ю.А. Ланцедова, А.С. Тунтула и иные представители научной школы юриспруденции профессора Аланкира в виде **классификации юридических наук в контексте их базисных основных гипергрупповых задач и дополнительно - правотворческой, правоприменительной и антиделиктной деятельности** [2, с. 3-12; 3; 4, с. 134-139; 5, с. 80-89; 6, с. 45-48; 7, с. 9-13; 8, с. 36-39; 9, с. 69-72; 10, с. 18-24; 19, с. 21-22 и др.].

Ведь именно данная классификация способна, подобно периодической таблице химических элементов Д. И. Менделеева, охватить не только все без исключения существующие и даже перспективные юридические науки, полинауки, направления и полинаправления, но и раскрыть истинные научные основы каждой из них [7, с. 7; 19, с. 9-10], в т.ч. и наиболее правильное их наименование, задачи («научный продукт», понятие и пр.).

Нерешенные ранее проблемы. В то же время комплексного исследования данной проблемы в фаховом научном издании в контексте выяснения юридической природы и перспективы развития различных исполнительных производств, не осуществлялось.

Целью настоящей публикации является дальнейшая научная апробация инновационной классификации юридических наук в контексте выяснения юридической природы и перспективы развития различных исполнительных производств, чтобы создать надлежащую доктринальную, законодательную проектную и иную прикладную основу для разработки в процессе широкой корректной научной дискуссии наиболее обоснованного варианта решения этих проблем.

Изложение основного материала. В настоящее время инновационную классификацию юридических наук в контексте их базисных основных гипергрупповых задач более правильно подать в контексте выяснения юридической природы Исправительно-трудового судопроизводства и Исполнительного судопроизводства Украины (Криминально-исполнительного права Украины, исполнительных процедур по всем иным видам судопроизводства) таким образом:

1. Теорологические юридические науки, то есть науки, которые призваны разработать философские, социологические, политологические, филологические, психологические, педагогические, теорологические, исторические и иные теоретические основы рационального, эффективного и качественного выполнения каждой из базисных основных гиперзадач юриспруденции и проведения каждого из базисных гипернаправлений юридической

деятельности, а также для становления и развития в контексте выполнения указанных гиперзадач всех без исключения иных юридических наук:

1.1. Теорологические юридические мононауки: Философия юриспруденции (философия права²), Политология юриспруденции (теория государства в рамках такой традиционной теоретической юридической науки, как «Теория государства и права»), Социология юриспруденции (социология права), Психология юриспруденции (юридическая психология), Юридэкономика (на основе политэкономии), Теорология юриспруденции (теория права в рамках все той же традиционной теоретической юридической науки «Теория государства и права»), История отечественной политологии и теорологии юриспруденции (история государства и права Украины), История зарубежной политологии и теорологии юриспруденции (история государства и права зарубежных стран), История правовых учений (история правовых и политических учений) и др.

1.2. Теорологические юридические полинауки: Энциклопедия юриспруденции, Педагогика юриспруденции, Филология юриспруденции и др.

2. Регулятивные юридические науки, которые должны разработать правовое регулирование «безделиктных» (положительных, неконфликтных) сторон общественной жизни :

2.1. Теорология государственно-правового управления (государственное управление, как систему наук необходимо вернуть в «лоно» юриспруденции).

2.2. Отраслевые регулятивные юридические науки:

2.2.1. Внутренние: Авиационная, Автотранспортная, Аграрная, Антиделиктная (правоохранительное право), Атмосферная, Атомноэнергетическая, Банковская, Библиотечная, Бюджетная, Ветеринарная, Воднотранспортная, Военная, Водная, Железнодорожная, Жилищная, Журналистская или Медиа, Земельная, Издательская, Кораблестроительная, Космическая,

² Здесь и далее, где это имеет место, указано традиционное наименование данной юридической науки.

Культурологическая, Лесная, Лизинговая, Лицензионная, Машиностроительная, Медицинская, Метрологосертификатная, Муниципальная, Налоговая, Научная, Недроархеологическая (кодекс о недрах и др.), Нотариальная, Образовательная, Пенсионная или Социальная, Пограничная, Пожарная, Потребзащитная, Природозащитная, Промышленная, Разрешительная, Регистрационная, Санитарная, Семейная, Спортивная, Страховая, Строительная, Таможенная, Теологическая, Торговая, Трубопроводная, Трудозащитная, Фармацевтическая, Финансовая, Художественная, Шоубизнесовая, Экологическая и др. отрасль права Украины.³

2.2.2. **Международные:** Атмосферная, Атомноэнергетична, Дипломатическая,

³ Одновременно с этим авторы обращают внимание, что Ю.А. Ланцедова и иные представители научной школы юриспруденции профессора Аланкира занимали разную позицию в отношении правовой природы Конституционной отрасли права и Конституционного судопроизводства Украины, рассматривая их в предыдущих своих работах в качестве соответственно сопутствующей базисноантиделиктной юридической науки и сопутствующей процедурной юридической науки [7, с. 10, 11; и др.], а в последних монографиях уже указывали только Конституционную отрасль права, причем в качестве национальной отраслевой регулятивной юридической науки, обосновывая это, по их мнению, достаточно обоснованной позицией С.А. Кириченко об исключении конституционной юридической ответственности из числа разновидностей юридической ответственности и реализации ее в зависимости от сущности правонарушений, нарушенных субъектом властных полномочий, и размера причиненных этим самым убытков в рамках антикриминального, административного, дисциплинарного, де-факто имущественно-договорного (гражданского) или де-юре имущественно-договорного (хозяйственного) судопроизводства [8, с. 37; 9, с. 69-70; 10, с. 18-19]. Представляется, что все же первая из позиций, реализованная и в настоящей публикации, более обоснованная в контексте осуществления исполнительной и/или тесно связанной с ней иной деятельности, когда нередко правовой статус вовлеченных в такую деятельность лиц нарушается деяниями собственно субъектов властных полномочий и отдельный акцент внимания на существовании и конституционной юридической ответственности выглядит более предпочтительным, эффективным, рациональным и качественным способом восстановления правового статуса различных социосубъектов.

Журналистская или Медиа, Издательская, Кораблестроительная, Космическая, Морская, Образовательная, Спортивная, Строительная, Теологическая, Транспортная, Фармацевтическая, Художественная, Шоубизнесовая, Экологическая и др. отрасль права.

3. **Антиделиктные юридические науки :**

3.1. **Базисноантиделиктные юридические науки,** которые должны разработать правовую основу (базис) рационального, эффективного и качественного преодоления каждой из групп и видов правонарушений :

3.1.1. **Внутренние:**

3.1.1.1. **Сопутствующие базисноантиделиктные юридические мононауки:** Конституционная (конституционное право) отрасль права Украины.

3.1.1.2. **Базисноантиделиктные юридические мононауки:** Антикриминальная (криминальное право) и Административная (административное право) отрасль права Украины.

3.1.1.3. **Регулятивные базисноантиделиктные юридические науки:** Трудовая (трудовое право), Де-факто имущественно-договорная (гражданское право) и Де-юре имущественно-договорная (арбитражное, хозяйственное, экономическое право) отрасль права Украины.

3.1.2. **Международные:** Антикриминальная, Де-факто имущественно-договорная и Де-юре имущественно-договорная отрасль права.

3.2. **Процедурные юридические науки,** на которые возлагается задача по разработке правовой формы (процедуры, порядка) рационального, эффективного и качественного преодоления каждой из групп и видов правонарушений :

3.2.1. **Внутренние:**

3.2.1.1. **Процедурное юридическое направление :** Теорология антиделиктных сведений (теория доказательств).

3.2.1.2. **Сопутствующие процедурные юридические мононауки:** Конституционное судопроизводство Украины.

3.2.1.3. **Процедурные юридические мононауки**: Антикриминальное (уголовное процессуальное право) и Административное (административный процесс) судопроизводство Украины.

3.2.1.4. **Регулятивные процедурные юридические науки**: Трудовое (частично – процедурная часть Кодекса законов о труде, в основном – ряд иных дисциплинарных правовых актов), Де-факто имущественно-договорное (гражданское процессуальное право) и Де-юре имущественно-договорное (арбитражное процессуальное, хозяйственное процессуальное право) судопроизводство Украины.

3.2.1.5. **Дополнительные процедурные юридические науки**: Ординское (процедурная часть теории ОРД), Исправительно-трудовое (криминально-исполнительное) и Исполнительное (ряд исполнительных правовых актов по иным видам судопроизводства [14; 15; 16; 18 и др.]) судопроизводство Украины.

3.2.2. **Международные**: Антикриминальное, Ординское, Де-факто имущественно-договорное и Де-юре имущественно-договорное судопроизводство.

3.3. **Методические юридические науки**, задача которых состоит в разработке составных частей гласной (криминалистической) и негласной (ординской) методики (технических средств, общих правил обращения с ними; тактических приемов проведения практических действий; методические рекомендации по проведению каждой из стадий такого преодоления) преодоления правонарушений:

3.3.1. **Методические юридические мононауки**: Криминалистика, Ординстика (методическая часть теории ОРД).

3.3.2. **Методические юридические полинауки**: Деликтология (криминология), Юридическая медицина (судебная медицина), Юридическая психиатрия (судебная психиатрия), Юридическая бухгалтерия (судебная бухгалтерия), Юридическая статистика (судебная статистика), Юридическая кибернетика (судебная кибернетика) и др.

3.3.3. **Полинаучные методические юридические направления**: Юридическая экспертология (судебная экспертология),

Юридическая одорология (криминалистическая одорология), Юридическая микрообъектология (криминалистическая, судебная микрообъектология) и др.

Предложенная классификация юридических наук на основании их базисных основных гиперзадач может быть также представлена в части, с одной стороны, выполнения только первой базисной основной гиперзадачи юриспруденции, т. е. правоведения - разработать и применить наиболее эффективное, рациональное и качественное правовое регулирование необходимых сторон общественной жизни (права), что фактически означает осуществление правотворчества и правоприменения и реализуется в пределах положительных или безделиктных правоотношений.

С другой стороны, данную классификацию юридических наук можно представить и в контексте выполнения второй базисной основной гиперзадачи юриспруденции, т. е. антиделиктологии - разработать и применить наиболее эффективные, рациональные и качественные средства преодоления правонарушений, что осуществляется уже в пределах отрицательных или деликтных правоотношений.

В силу изложенного целесообразно обратиться к одной из последних вариаций предложенной Ю.А. Ланцедовой и иными представителями научной школы юриспруденции профессора Аланкира **инновационной классификации юридических наук в контексте первой базисной основной гиперзадачи юриспруденции**, фактически - правотворческой и правоприменительной деятельности или правоведения [2, с. 11-12; 3; 7, с. 12-13; 8, с. 38-39; 9, с. 72; 10, с. 21; 19, с. 22 и др.], которую в лаконичной форме можно представить следующим образом:

1. **Правовые юридические науки** (базисноантиделиктные юридические науки, процедурные юридические науки, регулятивные юридические науки, в известном аспекте - теоретические юридические науки) [основным «научным продуктом» которых должна стать разработка соответствующего кодифицированного правового акта (кодекса)].

2. **Неправовые юридические науки** (методические юридические науки, в известном

аспекте – теорологічні юридичні науки), задача яких уже знаходяться в контексті антиделіктних задач юридичної діяльності.

Інноваційну класифікацію юридичних наук в контексті другої базисної основної гіперзадачі юриспруденції (антиделіктної діяльності або антиделіктології), ці ж автори [2, с. 11-12; 3; 7, с. 12-13; 8, с. 38-39; 9, с. 72; 10, с. 21; 19, с. 22 і др.] видяють такою :

1. **Антиделіктні юридичні науки** (базисноантиделіктні юридичні науки, процедурні юридичні науки, методичні юридичні науки, в певному аспекті - теорологічні юридичні науки).

2. **Безделіктні юридичні науки** (регулятивні юридичні науки, в певному аспекті - теорологічні юридичні науки).

Висновки. Предложені інноваційні класифікації юридичних наук передбачають наявність або виникнення в майбутньому в сфері виконавчих виробств, які, по суті, є складовою частиною відповідних існуючих або нових процедурних кодексів в контексті подолання відповідних видів правопорушень : кримінальних правопорушень – Кодексу антикримінального судопроцесу України, адміністративних правопорушень – Кодексу адміністративного судопроцесу України, дисциплінарних правопорушень – Кодексу трудового судопроцесу України, де-факто

имущественно-договорных правонарушений – Кодекса де-факто имущественно-договорного судопроцесу України, і де-юре имущественно-договорных правонарушений – Кодекса де-юре имущественно-договорного судопроцесу України, коренне реформування Кримінально-виконавчого права і кодексу в **процедурну (антиделіктну, правову) юридичну науку Исправительно-трудовое судопроцесу і Кодекс исправительно-трудового судопроцесу, а всіх існуючих інших виконавчих виробств в процедурну (антиделіктну, правову) юридичну науку Исполнительное судопроцесу і Кодекс исполнительного судопроцесу, що і визначає інноваційну юридичну природу і принципово нові основи названих юридичних наук і їх наукового результату – відповідних кодексів.**

В той же час викладені інноваційні підходи не претендують на остаточність і створюють лише належну доктринальну, проектну законодавчу і іншу прикладну основу для ініціювання широкого коректної наукової дискусії по розробці загальноприйнятого варіанта рішення вказаних проблем.

Список использованных источников:

1. Виправно-трудовий кодекс України: від 23 грудня 1970 р. № 3325-VII, із змінами згідно із Законом України від 15 травня 2003 р. № 743-IV (743-15), ВВР, 2003, № 29, ст. 233, втратив чинність згідно із Кодексом від 11 лип. 2003 р. № 1129-IV (1129-15), ВВР, 2004, № 3-4, ст. 21. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3325-07>.

2. Кириченко О.А., Кириченко Ю.О. Нова теорологічна концепція юридичних наук. *Науковий вісник Юридична академія Міністерства внутрішніх справ*. Дніпропетровськ: РВВ ЮА МВС України, 2002. № 2. С. 3–12.

3. Кириченко А. А. Около двухсот лучших доктрин и концепций юриспруденции научной школы профессора Аланкира (приглашение к дискуссии): научный гипердоклад / под науч. ред. А. А. Кириченко. URL: permcongress.com/content/Гипердоклад.doc.

4. Кириченко А. А. Гипердоклад о более двухстах пятидесяти лучших доктринах и концепциях юриспруденции научной школы профессора Аланкира: коллективная монография / под науч. ред. А. А. Кириченко. 2-е изд. Николаев : Ник. нац. ун-т им. В. А. Сухомлинского, 2015. 1008 с.

5. Кириченко О. А., Тунгула О. С. Новые доктринальные возможности развития процедурных юридических наук. *Перші Миколаївські юридичні дискусії*: матеріали Міжнародн. наук.-практ. конфер.,

18 травня 2016 р. 36. наук. ст. / за ред. В. М. Бесчастного, О. А. Кириченка, В. М. Поперечного. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. С. 80-89. URL:http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14608/1/A_Nashynets_Naumova_M_Konf_18_05_2016_IS.pdf.

6. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Курс лекцій зі спецкурсу «Базисні доктрини та концепції юриспруденції»: навч. посібник. 2-ге вид. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. 180 с. URL:<http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/holovna/u-rehionalnii-prokuraturi-provedeno-seminar-shchodo-realizatsii-konstytutsiinykh-rovnovazhen-pry-pidtrymanni-publichnoho-obvynuvachennia>.

7. Кириченко О.А., Тунтула О.С. Інноваційне розуміння класифікації юридичних наук, сутності та перспектив розвитку їх окремих гіпергруп та груп. Лекція № 4. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство»: навч. посібник. Київ: Видавець Назаров О.А., 2019. 76 с. URL:<https://drive.google.com/file/d/1TeQLX2HLL3avkckPeunxpeTdDk52Wrjy/view>.

8. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції і законодавства в фармацевтичній діяльності: монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2020. 97 с. URL:<https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/30>.

9. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Інновації юриспруденції та законності у сфері транспорту і транспортних технологій : монографія. Варшава: RS Global Sp.z O.O., 2021. 95 с. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/37>.

10. Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ткач Ю. Д. Інновації юриспруденції в забезпеченні журналістської галузі права та медіабезпеки : монографія. Варшава : RS Global Sp.z O.O., 2021. 98 с. URL:<https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/40>.

11. Конституція України : закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом України № 27-IX від 3 вер. 2019 р., ВВР, 2019, № 38, ст. 160. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.

12. Кримінально-виконавчий кодекс України: закон України від 11 лип. 2003 р. № 1129-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2004, № 3-4, ст. 21; зі змінами, згідно із законом України № 1637-IX від 14 липня 2021 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1129-15>.

13. Національна програма правової освіти населення. Затв. Указом Президента України від 18 жовтня 2001 р. № 992/2001. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/992/2001>.

14. Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження. Затв. наказом Міністерства юстиції України від 5 серп. 2016 р., № 2432/5, зі змінами згідно Наказу МЮ України від 26 серпня 2021 р. № 3025/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-16>.

15. Порядок відшкодування вартості витрат на утримання засуджених в установах виконання покарань. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 80, зі змінами згідно з постановою КМ України від 30 січня 2019 р., № 59. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-2017-%D0%BF#n9>.

16. Про виконавче провадження: закон України від 2 червня 2016 р. № 1404-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 30, ст. 542, із змінами, згідно із законом України від 16 липня 2021 р. № 1701-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#top>.

17. Происхождение слова уголовный. URL: <https://lexicography.online/etymology/%D1%83%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9>.

18. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів: закон України від 2 червня 2016 р. № 1403-VIII. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*, 2016, № 29, ст. 535, із змінами, згідно із законом України № 720-IX від 17 червня 2020 р., ВВР, 2020, № 47, ст. 408. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19#Text>.

19. Теорологія юриспруденції (новітня концепція «Теорії права»): навч. посібник / за наук. ред. проф. О.А. Кириченка. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. 392 с.

References:

1. Vypravno-trudovyi kodeks Ukrainy: vid 23 hrudnia 1970 r. № 3325-VII, iz zminyamy zghidno iz Zakonom Ukrainy vid 15 travnia 2003 r. № 743-IV (743-15), VVR, 2003, № 29, st. 233, vtratyv chynnist zghidno iz Kodeksom vid 11 lyp. 2003 r. № 1129-IV (1129-15), VVR, 2004, № 3-4, st. 21. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3325-07>.
2. Kyrychenko O.A., Kyrychenko Yu.O. Nova teorolohichna kontsepsiia yurydychnykh nauk. *Naukovyi vi-snyk Yurydychna akademiia Ministerstva vnutrishnikh sprav*. Dnipropetrovsk: RVV YuA MVS Ukrainy, 2002. № 2. S. 3–12.
3. Kyrychenko A. A. Okolo dvukhsot luchshykh doktryn y kontsepsyi yurysprudentsyy nauchnoi shkoli professora Alankyra (pryhlashenye k dyskussyy): nauchnii hyperdoklad / pod nauch. red. A. A. Kyrychenko. URL: permcongress.com/content/Hyperdoklad.doc.
4. Kyrychenko A. A. Hyperdoklad o bolee dvukhstakh piatydesiaty luchshykh doktrynakh y kontsepsyakh yurysprudentsyy nauchnoi shkoli professora Alankyra: kollektivnaia monohrafiya / pod nauch. red. A. A. Kyrychenko. 2-e yzd. Nykolaev: Nyk. nats. un-t ym. V. A. Sukhomlynskoho, 2015. 1008 s.
5. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Новые doktrynalnie vozmozhnosti razvytiya protsedurnykh yurydycheskykh nauk. Pershi Mykolaivski yurydychni diskusii: materialy Mizhnarodn. nauk.-prakt. konfer., 18 travnia 2016 r. Zb. nauk. st. / za red. V. M. Beschastnoho, O. A. Kyrychenka, V. M. Poperechnoho. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2016. S. 80-89. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14608/1/A_Nashynets_Naumova_M_Konf_18_05_2016_IS.pdf.
6. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Kurs lektsii zi spetskursu “Bazysni doktryny ta kontsepsii yurysprudentsii”: navch. posibnyk. 2-he vyd. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2016. 180 s. URL: <http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/holovna/u-rehionalnii-prokuraturo-provedeno-seminar-shchodo-realizatsii-konstytutsiinykh-povnovazhen-pry-pidtrymanni-publichnoho-obvynuvachennia>.
7. Kyrychenko O.A., Tuntula O.S. Innovatsiine rozuminnia klasyfikatsii yurydychnykh nauk, sutnosti ta perspektyv rozvytku yikh okremykh hiperhrup ta hrup. Lektsiia № 4. Kurs lektsii z navchalnoi dystsypliny «Pravoznavstvo»: navch. posibnyk. Kyiv: Vydavets Nazarov O.A., 2019. 76 s. URL: <https://drive.google.com/file/d/1TeQLX2HLL3avkckPeynxpeTdDk52Wrjy/view>.
8. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tuntula O. S. Innovatsii yurysprudentsii i zakonodavstva v farmatsevtichnii diialnosti: monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2020. 97 s. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/30>.
9. Kyrychenko O. A., Lantsedova Yu. O., Tuntula O. S. Innovatsii yurysprudentsii ta zakonnosti u sferi transportu i transportnykh tekhnolohii : monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2021. 95 s. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/37>.
10. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S., Tkach Yu. D. Innovatsii yurysprudentsii v zabezpechenni zhurnalistkoi haluzi prava ta mediabezpeky : monohrafiia. Varshava: RS Global Sp.z O.O., 2021. 98 s. URL: <https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/40>.
11. Konstytutsiia Ukrainy : zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy* (VVR), 1996, № 30, st. 141, iz zminyamy, zghidno iz zakonom Ukrainy № 27-IX vid 3 ver. 2019 r., VVR, 2019, № 38, st. 160. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.
12. Kryminalno-vykonavchi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 11 lyp. 2003 r. № 1129-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy* (VVR), 2004, № 3-4, st. 21; zi zminyamy, zghidno iz zakonom Ukrainy № 1637-IX vid 14 lypnia 2021 r. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1129-15>.
13. Natsionalna prohrama pravovoi osvity naseleння. Zatv. Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 18 zhovtnia 2001 r. № 992/2001. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/992/2001>.
14. Polozhennia pro avtomatyzovanu systemu vykonavchoho provadzhenia. Zatv. nakazom Ministerstva yustyttsii Ukrainy vid 5 serp. 2016 r., № 2432/5, zi zminyamy zghidno Nakazu Mlu Ukrainy vid 26 serpnia 2021 r. № 3025/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-16>.
15. Poriadok vidshkoduvannia vartosti vytrat na utrymannia zasudzhenykh v ustanovakh vykonannia pokaran. Zavt. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14 liutoho 2017 r. № 80, zi zminyamy zghidno z

postanovoïu KM Ukrainy vid 30 sichnia 2019 r., № 59. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-2017-%D0%BF#n9>.

16. Pro vykonavche provadzhennia: zakon Ukrainy vid 2 chervnia 2016 r. № 1404-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 2016, № 30, st. 542, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy vid 16 lypnia 2021 r. № 1701-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#top>.

17. Proyskhozhdennye slova uholovniï. URL: <https://lexicography.online/etymology/%D1%83/%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9>.

18. Pro orhany ta osib, yaki zdiisniuiut prymusove vykonannia sudovykh rishen i rishen inshykh orhaniv: zakon Ukrainy vid 2 chervnia 2016 r. № 1403-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*, 2016, № 29, st. 535, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy № 720-IX vid 17 chervnia 2020 r., VVR, 2020, № 47, st. 408. Zakon.rada.gov.ua : veb-sait. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1403-19#Text>.

19. Teorohiia yurysprudentsii (novitnia kontseptsiiia “Teorii prava”): navch. posibnyk / za nauk. red. prof. O.A. Kyrychenka. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, 2010. 392 s.